

Revisão de literatura e estudo dos referenciais para a composição audiovisual *A dor e o silêncio do infinito* (2025/26), de Brenda Bastos

Mnda. *Brenda Natália Lopes Bastos*
PPGArtes-UFPA – bnlbastos@gmail.com

Dr. *Elder dos Santos Oliveira Junior*
Universidade Federal de Pelotas/PPGArtes-UFPA – elderoliveira27@gmail.com

Resumo: O presente artigo visa discutir os referenciais do início da pesquisa de mestrado “A DOR E O SILÊNCIO DO INFINITO: memorial descritivo da composição do cinema de animação”, com o objetivo de fornecer um panorama dos pontos de partida composicionais a partir da literatura preliminarmente presente durante o processo de criação do curta-metragem de animação “A Dor e o Silêncio do Infinito” (2026). O artigo elabora alguns princípios narrativos e imagéticos — a partir de Syd Field (1979), James Bang (2022), Irv Bauer (2017), Ollie Johnston e Frank Thomas (1981), entre outros — que sirvam de base para o diálogo com referenciais musicais e sonoros — Arnold Schoenberg (2008), Derek Bailey (1993), William Moylan (2007), David Gibson (2005), Andrés Duarte Loza (2024), entre outros — para resultar na composição musical das miniaturas. Essa discussão entre referenciais resulta na produção e análise motivica simples de três miniaturas compostas para a animação intencionada para a pesquisa: 1. Último Dia Em Casa (2024), 2. Você Precisa Ir Embora (2024) e 3. Depressão (2025) — as quais estabelecem vínculos entre alturas e progressões do roteiro do filme.

Palavras-chave: Cinema de Animação. Composição musical. MIDI. Miniatura. Motivo musical.

Abstract: This article presents an initial overview of the references guiding the early stages of the master’s research project “A DOR E O SILÊNCIO DO INFINITO: a descriptive memoir on compositional processes in animated cinema.”, which aims to explore the foundational compositional elements that emerged during the creation of the animated short film “A Dor e o Silêncio do Infinito” (2026). The discussion focuses on narrative and visual principles drawn from authors such as Syd Field (1979), James Bang (2022), Irv Bauer (2017), and Ollie Johnston & Frank Thomas (1981), establishing a framework for dialogue with musical and sonic references including Arnold Schoenberg (2008), Derek Bailey (1993), William Moylan (2007), David Gibson (2005), and Andrés Duarte Loza (2024). This interdisciplinary conversation results in the musical composition of three miniatures created for the animation: 1. Último Dia Em Casa (2024), 2. Você Precisa Ir Embora (2024) and 3. Depressão (2025) — which are analyzed through simple motivic structures that connect pitch material to the film’s narrative and structural progression.

Keywords: Animation. Musical Composition. MIDI. Miniature. Musical Motif.

1 INTRODUÇÃO

Um filme de animação, normalmente, faz uso de etapas similares às etapas presentes em filmes feitos com câmeras. Ou seja, a elaboração de uma animação inicia na escrita da narrativa, parte para a composição da visualidade, desenvolve a animação dos elementos imagéticos, elabora a composição da musicalidade, estrutura o desenho de som e, por fim, edita a conjunção de todo o material do filme. Nesse sentido, a pesquisa mencionada neste artigo busca desenvolver uma linha de trabalho que percorra essas etapas com o objetivo de investigar, no processo criativo da obra intencionada para o mestrado em Artes, o fenômeno de formação fílmica da musicalidade e sonoridade de “A Dor e o Silêncio do Infinito” (2026), curta-metragem de animação ambientado no espaço sideral — de autoria de Brenda Bastos. O ponto de partida dessa investigação inicia na pergunta: *como se dá o processo de composição musical e sonora de um ambiente inóspito a partir das narrativas e visualidades do filme?*

De modo mais específico, o presente artigo visa a realização da revisão literária e estudo dos referenciais preliminares em relação à composição audiovisual do filme de animação intencionado para a pesquisa. Esse repertório inicial, sobre a parte musical e sonora, é composto pelos escritos de Arnold Schoenberg (2008), Derek Bailey (1993), William Moylan (2007), David Gibson (2005) e Andrés Duarte Loza (2024). Para iniciar a composição musical, citamos o livro Fundamentos da Composição Musical (2008) de Schoenberg para propiciar a elaboração dos motivos musicais do filme. Acerca de recursos de variação motivica, incorporamos a improvisação musical livre no processo criativo da autora Brenda Bastos, e para isso implementamos os escritos de Bailey (1993) para analisar algumas perspectivas conceituais sobre este recurso. Gibson (2005) e Moylan (2007) são mencionados por oferecerem definições técnicas para as etapas e recursos de gravação, mixagem e masterização do som e da música. Por fim, propomos uma aproximação com os textos de Duarte Loza (2024) por explorarem os desdobramentos da interação diegética entre os sentidos sonoros e imagéticos.

Por se tratar da criação e desenvolvimento de um filme de animação, a pesquisa também aborda autores sobre narrativa, cinema e imagem para compor o entendimento do

processo criativo. Neste artigo, esses autores justificam as decisões criativas das trilhas compostas, pois a composição musical para a animação intencionada nesta pesquisa parte de conceitos narrativos e atravessam os elementos visuais do filme em criação para a pesquisa. Sendo assim, são abarcados: Syd Field (1979), James Bang (2022), Irv Bauer (2017), Ollie Johnston e Frank Thomas (1981), entre outros. Field elabora o paradigma do roteiro no século XX, que compreende a divisão da narrativa em três atos — estrutura principal empregada para o filme da presente pesquisa. Fazemos uso dos escritos de Field (1979) para a compreensão do movimento de esculpir a forma da história dividindo um roteiro em três atos. Abordamos, também, os escritos de James Bang (2022) para o entendimento das diferentes funções presentes em um roteiro para uma criação audiovisual. Ainda, implementamos o pensamento de Irv Bauer (2017) para a integração do desenvolvimento dos personagens no decorrer da narrativa do filme. Por fim, Johnston e Thomas (1981) são abordados na pesquisa por fornecerem o suporte técnico dos princípios do movimento das imagens presente num filme de animação.

O objetivo é que a partir da discussão dos referenciais sonoros exista a possibilidade de diálogo dos autores de som e música com a literatura acerca da elaboração narrativa e fílmica de uma obra audiovisual. O artigo inicia na discussão teórica acerca da narrativa e visualidade do filme (panorama narrativo e imagético), e desenvolve em seguida os estudos preliminares sobre som e música (panorama sonoro e musical) para que as decisões da composição musical sejam justificadas a partir da narrativa e imagem desenvolvidas para a animação “A Dor e o Silêncio do Infinito” (2026). Por fim, salienta-se que o curta-metragem “A Dor e o Silêncio do Infinito” (2026) é objeto desta pesquisa e está em desenvolvimento. A proposta de criação do curta-metragem integra o mestrado em Artes do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Para além de apresentar resultados, sejam eles quais forem, interessa-nos desenvolver a habilidade de comunicação com nossos pares da comunidade geral e acadêmica, apresentando um processo de tomadas de decisão que foi amplamente discutido conjuntamente com o Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora¹.

¹ Vide: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1716094227132348>

2 PANORÂMIA NARRATIVO E IMAGÉTICO

O processo criativo de Brenda Bastos começa, geralmente, com a elaboração da sinopse e do argumento — elementos essenciais para iniciar a produção do curta “A Dor e o Silêncio do Infinito” (2026). Segundo Jakob Wille (2015, p. 6), a criação de um filme é geralmente dividida em três ou, ocasionalmente, quatro etapas. Essas etapas incluem pré-produção, produção e pós-produção, podendo contar com uma fase inicial dedicada à construção do roteiro (Wille, 2015, p. 6). Com base nessa estrutura, a etapa inicial envolve o desenvolvimento da sinopse e do argumento. Para a contextualização do filme da pesquisa, cito a sinopse elaborada para o filme:

Após sofrer um acidente astrofísico improvável, Natan desenvolve habilidades nunca vistas antes pela ciência. Rodeado de interesses sociais, médicos e financeiros, o jovem passa a desconfiar que seus novos poderes podem não ser o suficiente para protegê-lo (Bastos, 2024).

Figura 1: Arte conceitual de Natan no espaço sideral (2024). In: A dor e o silêncio do infinito (2026). Acervo pessoal da autora.

Outro aspecto relevante refere-se ao roteiro. A estrutura de um roteiro é um modelo projetado para destacar as questões que desejamos que o público questione durante o desenrolar da narrativa (Dancyger & Rush, 2013, p. 366). Para assegurar que as perguntas certas sejam suscitadas pelo espectador, certos princípios de estruturação do roteiro devem ser seguidos, priorizando a orientação da audiência ao longo da história. Essa estrutura é conhecida como paradigma, dividida em três atos: em primeiro, o começo como a apresentação do mundo da história; em segundo, o meio como o conflito principal da história; e em terceiro, o fim como o

desfecho (Field, 1979, p. 21). A partir dessa estrutura inicial, é possível determinar os eventos e ritmo do filme intencionado para a atual pesquisa deste artigo.

De modo similar à sinopse, anteriormente mencionada, o argumento tem como função sintetizar os principais eventos da história em poucos parágrafos. A autora elabora, então, um argumento de três parágrafos — sendo cada parágrafo dedicado a um ato do curta-metragem da produção:

[Ato 1] Natan (22), um jovem paraense residente da ilha de Mosqueiro, tem sua vida brutalmente afetada após sofrer um acidente peculiar: uma supernova acontece nos céus e uma partícula de energia escura atravessa seu cérebro. Os vizinhos tentam socorrê-lo, mas sem sucesso, pois Natan é fatalmente ferido. Após chamarem uma ambulância, o jovem é levado ao hospital, onde acorda apenas sete dias depois. Ao acordar, descobre que tanto se regenerou dos danos do impacto quanto desenvolveu habilidades de dobra do espaço-tempo com a gravidade. Autoridades mais especializadas são chamadas para lidar de maneira mais adequada com o caso, e alguns laboratórios convidam Natan para remunerá-lo pelo seu tempo em estudos e experimentos com seu corpo. Natan aceita um dos convites, por se interessar pela alta remuneração (pois não possui renda nem família, por ter sido expulso de casa pela mãe por não ter conseguido um emprego) e pela ênfase do laboratório em exploração espacial (seu interesse desde quando era criança).

[Ato 2] Lília (36), coordenadora do complexo de pesquisas não-governamentais *Laniakea*, leva Natan de jato até uma localidade confidencial. Os dois conversam brevemente sobre como é o complexo e o que irão fazer. Ao chegarem em uma aparente utopia deslocada do resto do mundo, Lília aloca Natan em seu quarto, onde recebe o seu primeiro cronograma para a semana. Começa a rotina realizando diversos experimentos e exames, e é descoberto que Natan consegue carregar qualquer objeto de qualquer peso, até mesmo um foguete ao espaço sem a necessidade de ligar os propulsores ou queimar combustível. Além de carregar o foguete, Natan acidentalmente abre um pequeno buraco de minhoca quando o foguete foge de seu alcance visual — o que gera um susto inicial aos pesquisadores, mas descobrem que o foguete foi enviado pelo pequeno buraco até a exosfera da Terra com sucesso (apenas através da intenção e pensamento de Natan). A euforia de sua equipe eleva o seu ânimo e faz com que Natan busque orgulhar ainda mais seus colegas e Lília. Nesse ritmo, os experimentos se intensificam e deixam Natan progressivamente cansado. Em um dado momento, Natan está na lua Europa, e o seu tanque de oxigênio se rompe por um descuido da equipe de pesquisadores — que o faz se asfixiar. O trauma paralisa Natan, por fazê-lo se lembrar de quando foi afogado em um tanque pela mãe enquanto cobrava que o filho tivesse um emprego para ajudar na casa. Natan entra, então, em estado depressivo e se isola em seu quarto.

[Ato 3] Os dias e meses passam e apesar do isolamento, Natan não consegue dormir, pois seus sentidos sonoros a cada dia ficam mais aguçados em detrimento da energia escura crescente em seu cérebro. Ele passa a ouvir todas as vibrações sonoras presentes através de objetos que ele está encostado. Ele precisa levitar para aliviar a escuta, e isso o impede de dormir. A espiralação na depressão e exaustão impede Lília de conseguir se comunicar com Natan. Mas Lília sabe que Natan está ouvindo mais do que deveria, e guarda isso em segredo após uma conversa privada. Em uma reunião com os patrocinadores bilionários de *Laniakea*, Lília se encosta em uma parede e repete verbalmente as ordens que está recebendo: ordens de sedar Natan para que os experimentos continuassem. Natan ouve,

entra em choque; e quando Lília entra em seu quarto para dizer exatamente o que lhe ordenaram a dizer antes de iniciar a sedação, Natan se vira e abre um buraco de minhoca para escapar do planeta, mesmo sem traje espacial algum. Esse ato de fuga o mata pela segunda vez, mas a energia escura em seu cérebro o faz nascer pela terceira vez, ao reparar seus pulmões e coração — tornando-os independentes de oxigênio para funcionar. Natan está livre e em casa, porque percebe que o vácuo do espaço é o melhor lugar que poderia estar: em paz, e longe do perigo que a humanidade o ofereceu no passado (Bastos, 2024).

Figura 2: Arte conceitual de Natan elevando um foguete com as mãos. In: *A dor e o silêncio do infinito* (2026). Acervo pessoal da autora, 2025.

A construção de uma narrativa depende da organização adequada de eventos, mas sem personagens sólidos, a conexão com o espectador pode ser prejudicada. Conforme James Bang (2022), o personagem tem como principal função impulsionar a trama por meio de elementos narrativos, e sua função secundária é estabelecer um vínculo com o público (Bang, 2022, p. 18). Garantir que essas funções sejam cumpridas torna o filme, seu universo e sua mensagem mais compreensíveis e acessíveis ao espectador.

Irv Bauer (2017) destaca também o papel dos personagens na construção narrativa, enfatizando o roteiro e a progressão da história. Ele parte dos questionamentos: “O que eu quero como escritor é um arco claro da história. Para onde estou indo? Eu tenho uma história? Ou eu preciso dar ainda mais corpo antes que eu comece a escrever o primeiro esboço?” (Bauer, 2017, p. 115). Responder a essas questões é uma das etapas essenciais na criação de um roteiro. Assim, compreender o arco dos personagens e o arco narrativo é crucial, pois facilita a transmissão clara da mensagem do filme.

A escaleta, conceito apresentado por Suso Cecchi d'Amico (2010), representa os passos que os personagens devem seguir para impulsionar o progresso do filme. Nessa fase final, elaboramos a escaleta: componente que resume as ações e eventos de cada plano e cena. Adotamos este formato estrutural como o último estágio textual antes de iniciar a produção das cenas animadas. Paralelamente à criação da escaleta, surge a definição do tempo e do ritmo do filme. Conforme Thiago Alves destaca, o tempo é um elemento intrínseco ao cinema, tornando-se evidente pela impossibilidade de criar um filme sem uma unidade mínima temporal (Alves, 2023, p. 67). Considerar o tempo na pré-produção, por meio da escaleta, permite transmitir com maior precisão as intenções narrativas no áudio e na imagem, especialmente pela proposta poética do atual filme de animação desta pesquisa de utilizar planos com duração uniforme (ou seja, intervalo igual entre os cortes).

Com a definição de tempo, ritmo e espacialidade da história do filme, a autora inicia a criação visual do filme utilizando a técnica de animação 2D quadro a quadro, caracterizada pelo desenho contínuo de cenários e personagens. Para tanto, a autora faz uso dos 12 princípios da animação, estabelecidos por Ollie Johnston e Frank Thomas (1981), que buscam expressar com precisão os movimentos, intenções, emoções, ritmo e tom da narrativa. Esses princípios reúnem termos, expressões e conceitos comuns entre animadores dos estúdios Disney (Johnston e Thomas, 1981, p. 48), que, quando organizados, definem os fundamentos presentes de movimento, fluidez e forma — isoladamente ou em conjunto — na majoritária parte das animações.

3 PANORAMA MUSICAL

Com as visualidades determinadas, partimos para a sensorialidade auditiva do filme em criação. Sem experiência prévia, a autora assume os papéis de sonoplasta e compositora musical do filme, buscando entender o processo criativo empregado para o curta-metragem da pesquisa e seus resultados. Antes, é fundamental compreender as relações básicas entre os sons e sua interação com a imagem cinematográfica.

Bill Thompson (2007) afirma que uma das maiores descobertas do século XX foi o impacto de integrar filmes com representações musicais das emoções. É possível unir essas mídias de modo a criar conexões visuais e sonoras que não surgiriam naturalmente, como — por exemplo

— a sincronia entre a visão e o som de uma pessoa correndo (Thompson, 2007, on-line). Reconhecendo a força dessa interação sensorial, torna-se essencial utilizar o som e a música como elementos inseparáveis da imagem na produção de um filme.

Todavia, como criar o som para um filme que — em parte — se passa no espaço sideral? Conforme Chris Impey (2023), o som depende de átomos e moléculas para se propagar. No espaço, sem esses elementos, as ondas sonoras não se formam, pois não há meio para conduzi-las, resultando em silêncio (Impey, 2023, on-line). Diante disso, como desenvolver poeticamente esquemas sonoros para um ambiente sem moléculas? É possível explorar soluções criativas que evoquem sensações e emoções, utilizando silêncios, efeitos não diegéticos ou sons estilizados para transmitir a experiência do vácuo espacial.

As tenuidades entre o possível e o impossível são destacadas, justamente, pelas liberdades artísticas do cinema, sobretudo na ficção científica. O uso criativo da ciência é evidente na saga *Star Wars* (1977-2019), com cenas que apresentam sons expressivos de explosões, lasers, armas e batalhas no espaço, mesmo sem um meio para propagar o som. Adotamos essa liberdade artística para desenvolver uma paisagem sonora subjetiva apropriada para o filme desta pesquisa. Dessa forma, é seguro dizer que — com essa liberdade artística — a obra poética desta pesquisa emprega a paisagem sonora para imergir o espectador no ambiente e na psique do personagem. Esse processo de ambientação emocional pode utilizar o som metadieético, descrito por Andrés Duarte Loza (2024) como o som que emana de uma fonte imaginária, gerada no pensamento, em memórias ou em algum aspecto da mente do personagem (Duarte Loza, 2024, p. 106). Com esse recurso, é possível aproximar o espectador da perspectiva do protagonista.

Além do som, o cinema utiliza intensamente a musicalidade como ferramenta de imersão emocional e diegética, conectando espectador e tela. Como mencionado, a autora assume o papel de compositora, buscando expressar suas dimensões sensoriais sonoras no filme, indo além do visual. Dessa forma, recorremos a um trecho de Andrey Tarkovsky (1989), que define o papel da música em seus filmes:

Para mim, a música no cinema é aceitável quando usada como um refrão. Quando nos deparamos com um refrão num poema, nós voltamos (já tendo assimilado o que lemos) à causa primeira que estimulou o poeta a escrever os versos. O refrão faz renascer em nós a experiência inicial de penetrar naquele universo poético, tornando-o próximo e direto, ao mesmo tempo que o renova. Voltamos, por assim dizer, às suas fontes. Usada dessa forma,

a música faz mais que oferecer uma ilustração paralela da mesma ideia e intensificar a impressão decorrente das imagens visuais; ela cria a possibilidade de uma impressão nova e transfigurada do mesmo material: alguma coisa de qualidade diversa. Ao mergulharmos no elemento musical a que o refrão dá vida, retomamos inúmeras vezes as emoções que o filme nos despertou, e, a cada vez, a nossa experiência é aprofundada por novas impressões. Com a introdução da progressão musical, a vida registrada nos fotogramas pode modificar sua cor, e, em alguns casos, até mesmo sua essência (Tarkovsky, 1989, p. 158, tradução nossa).²

Reconhecendo que a música pode transformar e enriquecer a essência da imagem, percebemos sua importância para a pesquisa. Definimos o principal desafio sonoro como ponto inicial da composição musical: *como empregar a musicalidade para dar novos significados à imagem de um filme?* Ou, de maneira mais direta: *como elaborar a composição dessa música para um filme?* Antes do início da composição musical de “A Dor e o Silêncio do Infinito” (2026), é necessário o aprofundamento em certos princípios. Começamos esses estudos com Fundamentos da Composição Musical, de Arnold Schoenberg (2008), que visa compreender a estruturação da composição. Apesar deste referencial ser um dos pontos de partida dos processos criativos da pesquisa, pretendemos também romper com métricas tradicionais para explorar (*i.e.* experimentar) musicalmente.

Segundo Schoenberg (2008), “o compositor concebe a composição musical em sua totalidade como uma visão espontânea; só então que inicia a elaboração, como Michelangelo que talhou seu Moisés em mármore sem utilizar esboços” (Schoenberg, 2008, p. 68). Adotamos esse princípio buscando compor a partir de uma visão geral, moldada e refinada até alcançar a forma final da música, integrada às imagens. Esse processo de modelagem alinha-se com a proposta da pesquisa de observar e analisar as transformações nas visualidades e sonoridades do filme.

Partimos, então, da base da narrativa do curta-metragem — comparada aqui ao mármore de Michelangelo — que representa a ideia principal da história: a decadência psicológica

² “I find music in film most acceptable when it is used like a refrain. When we come across a refrain in poetry we return, already in possession of what we have read, to the first cause which prompted the poet to write the lines originally. The refrain brings us back to our first experience of entering that poetic world, making it immediate and at the same time renewing it. We return, as it were, to its sources. Used this way, music does more than intensify the impression of the visual image by providing a parallel illustration of the same idea; it opens up the possibility of a new, transfigured impression of the same material: something different in kind. Plunging into the musical element which the refrain brings into being, we return again and again to the emotions the film has given us, with our experience deepened each time by new impressions. With the introduction of the musical progression, the life recorded in the frame can change its colour and sometimes even its essence” (Tarkovsky, 1989, p. 158).

do protagonista. É essa base que guia a autora na criação do motivo musical, que, segundo Schoenberg (2008), é a menor parte que compõe uma peça musical. Schoenberg (2008) define:

O motivo geralmente aparece de uma maneira marcante e característica ao início de uma peça. Os fatores constitutivos de um motivo são intervalares e rítmicos, combinados de modo a produzir um contorno que possui, normalmente, uma harmonia inerente. Visto que quase todas as figuras de uma peça revelam algum tipo de afinidade para com ele, o motivo básico é frequentemente considerado o "germe" da idéia: se ele inclui elementos, em última análise, de todas as figuras musicais subsequentes, poderíamos, então, considerá-lo como o "mínimo múltiplo comum"; e, como ele está presente em todas as figuras subsequentes, poderia ser denominado "máximo divisor comum" (Schoenberg, 2008, p. 35).

Com o uso do motivo, é possível marcar os sinais e mudanças da narrativa por meio da música. Ao entender que o contraste é o "princípio do desenvolvimento", fica clara a importância de evitar que os motivos usados nas pequenas peças criadas para este filme soem repetitivos. Como afirma Schoenberg (2008, p. 35), o motivo aparece várias vezes ao longo da obra, sendo repetido. Mas, segundo ele, a pura repetição engendra monotonia — e só se quebra essa monotonia por meio da variação.

Ao buscar essa variação, observamos as características principais do motivo para, a partir disso, criar diferentes composições musicais. Entre esses elementos estão o ritmo, os intervalos, a harmonia e a melodia (Schoenberg, 2008, p. 37). Com base neles, conseguimos medir e desenhar variações possíveis. É importante dizer que, no filme desta pesquisa, usamos esses fundamentos como parte do processo criativo da autora — e eles servem como ponto de partida para a criação, não como regras fixas ou método rígido de composição.

Enquanto compomos os motivos do filme desta pesquisa, percebemos a necessidade de construir relações entre as notas (ou seja, suas alturas) e o andamento da narrativa. A intenção é fazer com que melodia e harmonia intensifiquem ainda mais os efeitos dos acontecimentos externos sobre o protagonista. Por isso, na composição motívica, a autora segue a curva de tensão dos eventos do enredo como base para as composições: Natan vive uma vida comum (Dó), sua vida é radicalmente transformada pelo acidente da supernova (Fá), as novas mudanças geram em seu declínio mental (Mi) e quando ele consegue se libertar, Natan retorna ao estado de conforto e lar

(Dó). Essa progressão cíclica é presente nas trilhas compostas *Último Dia Em Casa*³ (2024) e *Você Precisa Ir Embora*⁴ (2024), ambas de Brenda Bastos.

Figura 3: Linha do tempo de *Último Dia Em Casa* (2024) de Brenda Bastos, no Bandlab. Acervo pessoal da autora, 2024.

Figura 4: Linha do tempo de *Você Precisa Ir Embora* (2024) de Brenda Bastos, no Bandlab. Acervo pessoal da autora, 2024.

Assim, conseguimos imaginar diferentes trilhas a partir do mesmo motivo e da mesma melodia, sem permanecer exageradamente na repetição. Ainda assim, a monotonia pode ser usada de forma estratégica — mesmo que a proposta principal seja criar um contraste entre o ambiente visual, silencioso e repetitivo do espaço sideral, e o som caótico, emocional e psicológico que expressa o que vive o protagonista. Falamos desse contraste sensorial porque, para entender o filme por completo, pode ser que seja preciso ativar outros sentidos além da visão. Porque é como aponta Tarkovsky (1989): a música não é apenas um apêndice da imagem visual. Ela deve ser um elemento essencial da realização do conceito como um todo (Tarkovsky, 1989, p. 158, tradução nossa)⁵.

³Vide: <https://bit.ly/3ZVDIV2>

⁴Vide: <https://bit.ly/4kjng8i>

⁵ “But music is not just an appendage to the visual image. It must be an essential element of the realisation of the concept as a whole” (Tarkovsky, 1989, p. 158).

Quando começamos a produzir o filme, escolhemos a miniatura como forma principal para as composições musicais desta pesquisa — principalmente porque esse formato curto permite experimentações mais concentradas. Saindo da teoria e entrando na prática da composição, a autora passa a se inspirar em Anton Webern (1914), que, por coincidência, também segue uma linha atonal, como Schoenberg. Ao escutar *Three Little Pieces*⁶ (1914) (I. *Mäßige.*, II. *Sehr bewegt.* e III. *Äußerst ruhig*) de Webern (1914) ficamos impressionados com a existência de peças tão curtas, mas com tanta clareza emocional e coerência — o que era pressuposto. Cada uma delas carrega uma intenção bem diferente da outra (*i.e.* contraste), e todas são compostas por notas que não seguem uma sequência óbvia ou uma métrica rígida — algo que achávamos que fosse uma regra em toda composição musical. Essa descoberta nos animou ao longo das conversas e orientações. Também, nos encorajou nos momentos de experimentação enquanto buscávamos novas maneiras de combinar o som e a imagem. As peças de Webern (1914) ampliaram as ideias de desenvolvimento e apresentação de materiais. Por serem peças curtas, a obra exemplifica como são estabelecidas coerências e outras relações num curto espaço de tempo.

A partir disso, passamos a experimentar com forma, ritmo e desordem, até chegar ao conceito de improvisação musical livre, que pode ser entendido como a prática de criar música sem seguir regras fixas de ritmo ou tonalidade (Julia, 2019). Essa abordagem tem um grande potencial para enriquecer a paisagem sonora metadieética do filme desta pesquisa, já que o lado psíquico e subjetivo do protagonista pode ser explorado de várias maneiras, tanto nos sons quanto na musicalidade.

Quando pensamos em improvisação, a primeira coisa que nos vem à mente é o quanto essa prática pode ser encorajadora para a composição musical de um filme. Acreditamos que, usada de forma estratégica, a improvisação pode ser uma aliada, especialmente para quem almeja as primeiras experimentações na composição musical. Citamos Derek Bailey (1993), por falar justamente desse aspecto acolhedor da improvisação:

A improvisação livre, além de ser uma habilidade musical altamente qualificada, é acessível a quase todos — iniciantes, crianças e não músicos. A habilidade e intelecto necessários são quaisquer disponíveis. Pode ser uma atividade de enorme complexidade e sofisticação, ou a mais simples e direta expressão: um estudo e trabalho de uma vida inteira ou uma

⁶ Webern, Anton von — *Three Little Pieces*, Op. 11, 1914. Wang, YouTube, 2020. Disponível em: <https://youtu.be/BzYBLDyKvYo?si=lrhckn6CnyXLThSd>. Acesso em: 30 set. 2024.

atividade casual de dileitante. A improvisação pode atrair e servir aos propósitos musicais de todos os tipos de pessoas, e talvez o tipo de pessoa ofendida pela ideia de que "qualquer um pode fazer isso?" encontre alguma tranquilidade ao saber que Albert Einstein olhava a improvisação como uma necessidade emocional e intelectual (Bailey, 1993, p. 83, tradução nossa)⁷.

O recurso de improvisação é empregado na trilha composta *Depressão*⁸ (2025) de Brenda Bastos. Já que previamente o mesmo motivo musical havia sido utilizado em duas miniaturas distintas, optamos por operar por meio da improvisação para implementar algumas variações. Essa miniatura tem o objetivo de representar três aspectos do início do terceiro ato, onde Natan entra em estado depressivo após ter se acidentado com seu traje espacial e ter ficado paralisado pelo trauma. Os três aspectos são: decadência ainda mais explícita do tema do filme (presente na camada 1), desordem mental durante um episódio depressivo (presente na camada 2) e passagem monótona dos dias enquanto fica deitado na cama (presente na camada 3).

Apesar da camada 1 da trilha ainda manter o motivo principal do filme com uma pequena variação (Fá, Ré, Mi, Dó, em vez de Dó, Fá, Mi, Dó), as teclas empregadas pelo piano — por meio de um controlador MIDI — assumem duas funções diferentes: uma camada 3 faz uso de apenas uma altura (Dó) em espaços variados, pressionados de maneira arbitrária. A camada 2, por sua vez, tem teclas pressionadas aleatoriamente com intervalos e alturas diferentes.

⁷ "Free improvisation, in addition to being a highly skilled musical craft, is open to use by almost anyone — beginners, children and non-musicians. The skill and intellect required is whatever is available. It can be an activity of enormous complexity and sophistication, or the simplest and most direct expression: a lifetime's study and work or a casual dilettante activity. It can appeal to and serve the musical purposes of all kinds of people and perhaps the type of person offended by the thought that 'anyone can do it?' will find some reassurance in learning that Albert Einstein looked upon improvisation as an emotional and intellectual necessity" (Bailey, 1993, p. 83).

⁸ Vide: <https://bit.ly/44oCwLj>

Figura 5: Linha do tempo de *Depressão* no DAW Reaper. Em amarelo, a camada 3 com a improvisação rítmica de apenas uma altura. Em azul, a camada 2 com a improvisação rítmica e melódica. Em roxo, a camada 1, contendo o motivo do filme com a pequena variação de alturas. Acervo pessoal da autora, 2025.

O resultado, com 1 minuto e 2 segundos de duração, tem a intenção de ser o fundo de uma cena vazia e contemplativa, sem grandes movimentos do protagonista. Natan estará deitado na cama, imóvel e sem conseguir dormir — enquanto os dias, noites e climas passam pela janela redonda (sinalizando a monotonia da passagem do tempo durante uma depressão).

Figura 6: Storyboard da cena intencionada para a miniatura *Depressão* (2024). In: *A dor e o silêncio do infinito* (2026). Acervo pessoal da autora, 2025.

A proposta para o filme, então, passa a ser a mistura de quatro elementos: 1. a não-linearidade musical (no ritmo, na melodia e na harmonia), 2. a improvisação, 3. a criação de motivos e 4. a variação desses motivos. Ainda assim, escolhemos organizar essas variações e quebras de linha com uma certa intenção, para que as peças continuem ligadas à narrativa e ao lado emocional da animação. Tanto que em “*Depressão*” (2024), na camada 2, as teclas usadas na hora da composição passeiam intencionalmente entre as diferentes partes de uma oitava com o objetivo de moldar uma onda que, de maneira metadieética, transite entre os picos e vales dos pensamentos conturbados de Natan (como observado na figura 5).

Com o início da criação musical e sonora do filme, torna-se necessário definir um fluxo de trabalho, que inclui as etapas de gravação, mixagem e masterização. Começando pela gravação, trazemos William Moylan (2007) para dialogar com os conceitos já discutidos anteriormente sobre

os processos de produção de um filme. Segundo Moylan (2007), a construção musical passa por diferentes fases, e cada projeto de gravação é único em sua forma de acontecer. Define:

Algumas observações gerais sobre técnicas e sequências de produção podem ser feitas, mas os detalhes criarão diferenças entre os projetos. A sequência de eventos na produção de gravação individual e o uso da cadeia de gravação serão adaptados para atender às necessidades específicas de cada gravação musical (Moylan, 2007, p. 340).

Por isso, é importante entender qual é a cadeia de gravação usada, para que cada música receba o cuidado que precisa. Baseando-nos nos escritos de Moylan (2007), organizamos as etapas envolvidas na produção de um projeto de gravação. Gilberto Rosa e Jônatas Manzolli (2019) também resumem esse processo em oito fases: 1. pré-planejamento da sessão, 2. sessão de gravação, 3. edição, 4. preparação para *overdub*, 5. preparação das sessões de mixagem com os devidos ajustes, 6. ensaio de mixagem, 7. sessão de mixagem e 8. masterização (Moylan, 2007, p. 340). Essa estrutura ajuda a organizar o processo de criação e gravação das miniaturas de forma mais linear — mesmo que, na prática, o fluxo criativo desta pesquisa não siga todos esses passos à risca, já que as gravações são feitas em ambiente digital.

Com a gravação de cada *stem* (ou seja, faixa), o material sonoro fica pronto para a próxima fase: a mistura, ou mixagem. Nessa etapa, recorremos ao livro *The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production* de David Gibson (2005), que apresenta conceitos, efeitos e procedimentos mais técnicos da mixagem. Entre eles, estão os compressores — usados primariamente para diminuir a diferença existente entre o pico e o vale da onda sonora (p. 78); os equalizadores — que ajustam o volume de uma frequência específica dentro do intervalo de 20 Hz a 20.000 Hz (p. 89); além de efeitos como atrasos (p. 121), a reverberação (p. 135), entre outros.

Para a finalização desse processo musical é estabelecido o início da etapa da masterização. Segundo Gibson (2005, p. 279), a masterização trata-se de um conjunto de ajustes finais, onde se aplicam, de forma sutil, efeitos como compressão geral, limitação e equalização, entre outros. O objetivo é preparar a versão final da música, seja ela um single, um EP ou um álbum. Em outras palavras, a masterização dá o acabamento ao processo criativo, deixando o material pronto para a distribuição — seja em CD, vinil e/ou plataformas de áudio por streaming.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de organizar todo o planejamento teórico e técnico, surge um desafio pertinente: como a autora Brenda Bastos poderá lidar com a responsabilidade de executar todas essas etapas sozinha, quando as diferentes etapas são comumente executadas por diferentes pessoas? O que se ganha com essa proposta? Afinal, normalmente um filme é feito por uma equipe, onde cada pessoa tem uma função específica. E como apontam Rosa e Manzolli (2019), a criatividade muitas vezes surge justamente nesse processo de troca e de feedback entre diferentes pessoas. Elaboram:

Outra questão que emerge da aproximação do processo de produção com os sistemas complexos e que permeia este artigo é a criatividade, entendida aqui a partir de Csikszentmihalyi (2005) como um fenômeno sistêmico e não individual. Consideramos, portanto, que a criatividade emerge da inter-relação das etapas do processo de produção e da interação dos agentes envolvidos a partir de um dinamismo colaborativo com certo grau de complexidade (Rosa e Manzoli, 2019, p. 57).

A partir dessa ideia, Rosa e Manzolli (2019) desenvolvem um pensamento que reforça a noção de que a produção musical pode ser vista como um subsistema com certo grau de complexidade. Esse sistema funciona por meio das ações e reações de diferentes pessoas, que, a partir de trocas e *feedbacks*, vão ajustando o projeto até que se chegue a uma versão final, geralmente aceita pela maioria dos envolvidos (2019, p. 63). Diante disso, passamos a refletir sobre como essa lógica se aplica à pesquisa: *como integrar processos de troca e revisão se — do começo ao fim — a autora é, essencialmente, a única pessoa responsável pelo processo criativo? Em que momentos as alterações poderiam acontecer e o que poderia servir de gatilho para que som e música tomassem novos rumos ao longo do filme?*

Figura 7: Arte conceitual de Natan em seu traje, usando seus poderes na Lua. In: *A dor e o silêncio do infinito* (2026). Acervo pessoal da autora, 2025.

Estão disponíveis, então, os recursos, fundamentos e ferramentas para a criação visual e musical do filme. As respostas aos desafios e questões serão desenvolvidas ao longo do processo, e até mesmo as versões descartadas de esboços terão lugar na pesquisa, pois compreender as mudanças em cada elemento artístico é o princípio do entendimento do fenômeno de formação fílmica da animação “*A Dor e o Silêncio do Infinito*” (2026).

REFERÊNCIAS

ALVES, Thiago. **O tempo e o espaço em Andarilho de Cao Guimarães**. Paraíba: Temática, 2023. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/73667>. Acesso em: 2 fev. 2025.

ARTS AT MICHIGAN: **Free Improvisation**. Disponível em: <https://artsatmichigan.umich.edu/ink/2019/02/08/free-improvisation/> Acesso em: 1 jun. 2025.

BAILEY, Derek. **Improvisation: Its Nature and Practice in Music**. Ashbourne: The British Library National Sound Archive, 1992.

BANG, James. **Script Analysis: Deconstructing Screenplay Fundamentals**. Nova Iorque: Routledge, 2022.

BAUER, Irv. **Screenwriting Fundamentals: The Art and Craft of Visual Writing**. Nova Iorque: Routledge, 2017.

DANCYGER, Ken; RUSH, Jeff. **Alternative Scriptwriting: Beyond the Hollywood Formula**. Nova Iorque: Focal Press, 2013.

DUARTE LOZA, Andrés. **El diseño de la atmósfera sonora, el aura sonora y el espacio sonoro liminal en el cine: el guión y el posguión técnico sonovisual**. In: OLIVEIRA JUNIOR, Elder et al. (org.). *Novos horizontes musicais: tecnologia, criatividade e educação*. Belém: Editora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará, 2024. Disponível em: <https://livroaberto.ufpa.br/handle/prefix/1268.p.84-120>.

DUARTE, Denise Camillo. **Roteirização em Suso Cecchi D'Amico: do Neorrealismo Italiano a Contemporaneidade**. [s. l.]: [s. n.], 2010. Disponível em: <https://arquivo.bocc.ubi.pt/pag/duarte-denise-roterizacao-em-suso-cecchi-d-amico.pdf>. Acesso em: 12 out. 2024.

FIELD, Syd. **Screenplay: The Foundations of Screenwriting**. Estados Unidos: Delta, 1979.

BASTOS, Brenda Natália Lopes e OLIVEIRA, Elder. Revisão de literatura e estudo dos referenciais para a composição audiovisual *A dor e o silêncio do infinito* (2026), de Brenda Bastos. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 208-225.

DOI: 10.5281/zenodo.16154019

GIBSON, David. **The Art of Mixing: A Visual Guide to Recording, Engineering, and Production**. Boston: Artistpro, 2005.

IMPEY, Chris. **Why isn't there any sound in space? An astronomer explains why in space no one can hear you scream**. [s. l.]: [s. n.], 2024. Disponível em: <https://modernsciences.org/why-isnt-there-any-sound-in-space-an-astronomer-explains-why-in-space-no-one-can-hear-you-scream/>. Acesso em: 5 mar. 2025.

JOHNSTON, Ollie; THOMAS, Frank. **The Illusion of Life: Disney Animation**. Nova Iorque: Walt Disney Productions, 1981.

MOYLAN, William. **Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording**. Oxford: Focal Press, 2007.

ROSA, Gilberto Assis; MANZOLLI, Jônatas. **Complexidade e criatividade no processo de produção musical em estúdio: uma perspectiva sistêmica**. Opus, v. 25, n. 3. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.20504/opus2019c2503>. Disponível em: set./dez. 2019. p. 50-65.

SCHOENBERG, Arnold. **Fundamentos da Composição Musical**. São Paulo: Edusp, 2008.

TARKOVSKY, Andrey. **Sculpting in Time: Reflections on the Cinema**. Texas, University of Texas Press, 1989.

THOMPSON, Bill. **Evoking terror in film scores**. [s. l.]: M/C Journal, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.5204/mcj.1939>. Acesso em: 30 jan. 2025.

Webern, Anton von - Three Little Pieces, Op. 11. [S. l.: s. n.], 2020. 1 vídeo (2 min) [exemplo]. Publicado pelo canal Sebastian Wang. Disponível em: <https://youtu.be/BzYBLDyKvYo?si=Irhckn6CnyXLThSd>. Acesso em: 30 set. 2024.

WILLE, Jakob. **Shaping Dreams: Design Ideas and Design Fiction in Movie and Television Production Design**. Copenhagen: Artifact, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14434/Artifact.V3i4.12812> Disponível em: 24 aug. 2015.

BASTOS, Brenda Natália Lopes e OLIVEIRA, Elder. Revisão de literatura e estudo dos referenciais para a composição audiovisual *A dor e o silêncio do infinito (2026)*, de Brenda Bastos. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 208-225.